

Estudo de Tecnologias para o Desenvolvimento Portal Web ESource

- **Python:** Linguagem de programação base, escolhida por sua versatilidade e vasto ecossistema de bibliotecas.
 - <https://www.python.org/>
- **Django:** Framework web de alto nível para o backend, que acelera o desenvolvimento e garante a modularidade da aplicação.
 - <https://www.djangoproject.com/>
- **Pandas:** Essencial para manipulação e análise de dados tabulares, oferece estruturas como DataFrames, que facilitam o processamento eficiente de grandes volumes de dados.
 - <https://pandas.pydata.org/>
- **Django Dash Plotly:** Biblioteca para a criação de um dashboard interativo para visualização de dados
 - <https://django-plotly-dash.readthedocs.io/en/latest/>
- **Bootstrap:** Framework front-end para a construção de uma interface responsiva.
 - <https://getbootstrap.com/>
- **API Gemini:** Utilizada para implementar a funcionalidade de chatbot com Inteligência Artificial, permitindo consultas em linguagem natural.
 - <https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=pt-br>